

La educación especial en la República Democrática Alemana

En relación con algunas publicaciones de prensa, en las que se tergiversa la función que realizan en nuestro país, por cuenta del Ministerio de Educación, dos eminentes pedagogos alemanes de la R.D.A., los profesores Dr. Heinz Spielke y profesor Hans Schumann, les solicitamos alguna declaración que respondiera a dichas distorsiones periodísticas. Por toda respuesta, los profesores Spielke y Schumann, nos entregaron una traducción hecha por ellos, de documentos aparecidos en la revista "Panorama DDR", de Berlín, sobre la educación especial en la República Democrática Alemana, y que damos a continuación. Los pedagogos alemanes se encuentran contratados en nuestro país, justamente para la enseñanza de materias de su especialidad. Ambos son directores en Alemania: el profesor Dr. Spielke, es en particular un especialista en silvicultura, y el profesor Schumann es ingeniero agrónomo. La orientación pedagógica que están impartiendo en Chile los distinguidos especialistas, es a todo nivel; es decir, destinada a la enseñanza secundaria y a la universitaria.

La Constitución de la República Democrática Alemana garantiza el mismo derecho para todos los ciudadanos.

Con el "Sistema socialista unificado de educación pública", creado en el año 1965, se asegura la educación a todos los ciudadanos de la R.D.A. De ello resultan también el derecho y el deber para todos los jóvenes de aprender una profesión.

Los profesores de la educación profesional, los maestros principales, los obreros calificados con tareas de instrucción, los encargados de las empresas para la instrucción y los educadores han realizado un trabajo de gran responsabilidad desde la fundación de la R.D.A., en el año 1949. En eso la Juventud Libre Alemana (F.D.J.) dio un gran apoyo.

Esto se refleja también en el desarrollo numérico de la educación de los aprendices: en 1949 se contaban 365.000 alumnos en la educación profesional, en 1971 fueron 456.000 y el año pasado, 1972, 470.000 alumnos.

Actualmente, de los 8 millones de trabajadores de la R.D.A. más de 5 millones de ciudadanos disponen de una educación profesional completa. En 1946 hubo cerca de 850.000 pruebas de obreros calificados dentro del margen de la capacitación de adultos. Entre ellos había aproximadamente 295.000 mujeres.

951.000 obreros calificados jóvenes asistieron, antes de su educación profesional, a la escuela de diez años, entre ellos 495.000 niñas. Aproximadamente 200.000 obreros calificados cursaron el bachillerato, y entre ellos 91.000 niñas. En 1971 nuevamente 900.000 obreros calificados habrán recibido especialización.

1) Las profesiones dentro del margen de la educación profesional. En la R.D.A., los jóvenes están actualmente instruidos en 306 profesiones como obreros calificados, con más de 600 posibilidades

de especialización. Sólo en Berlín (el anfitrión del próximo X Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes a efectuarse este año) se pueden aprender cerca de 200 de estas profesiones. Una especificación estatal de las profesiones informa sobre las designaciones profesionales obligatorias, la enseñanza preparatoria necesaria (10.º grado, 8.º grado) para aprender la profesión respectiva, así como la duración de la educación profesional. En cuanto a las disposiciones legales, las profesiones específicas son el fundamento para concluir los contratos de aprendizaje con los egresados de la escuela de enseñanza general politécnica, así como para concluir contratos de capacitación con los trabajadores para la formación como obreros calificados.

Por ejemplo, se dispone que la formación de los jóvenes en una profesión presupone en general la terminación del 10.º grado de la escuela general politécnica. La duración de la educación profesional alcanza para esos jóvenes un promedio de dos años, en otras profesiones dos años y medio, y en tres profesiones con exigencias muy altas (constructor de órganos, modelador de porcelana, pintor de porcelana) un período un poco más largo. Para egresados del 8.º grado, la duración de la educación profesional alcanza por regla general a tres años y en 25 profesiones a dos años y medio.

Los jóvenes que no han alcanzado la meta del 8.º grado de la escuela general politécnica reciben una educación profesional parcial de uno a dos años que les permite una capacitación dentro del margen de perfeccionamiento de los trabajadores hasta la prueba como obrero calificado.

Para 165 profesiones es necesaria la terminación del 10.º grado. Otras 122 profesiones pueden aprender los egresados del 10.º u 8.º grado, y el resto de 19 profesiones está previsto sólo para jóvenes egresados con terminación del 8.º grado. Atendiendo a las necesidades del progreso científico-técnico, durante los últimos años se crearon en la R.D.A. profesiones con varias direcciones de especialización. Así se formaron 28 nuevas "profesiones fundamentales", como, por ejemplo, las de obrero calificado para técnica de medición, mando y regulación, electromecánico, obrero calificado de construcción, maquinista, practicante de laboratorio, obrero calificado de técnica de instalación, mecánico para máquinas agrícolas, comerciante económico, obrero calificado de servicio urbano y otras.

Forma parte de la educación en una profesión fundamental una amplia formación profesional

que va más adelante del nivel del 10.º grado de la escuela general politécnica y —correspondiente al proceso de la diferenciación en la producción— una especialización profesional. Cada una de las profesiones fundamentales tiene direcciones de especialización correspondientes a la producción de los ramos industriales y de las empresas respectivas. El obrero calificado instruido en esas profesiones fundamentales puede aprender en plazo corto otras especializaciones y será de esta manera un obrero calificado con alto nivel, del cual se puede disponer en diversas especialidades.

2) La orientación profesional para los jóvenes. En la R.D.A. cada año cerca de 240.000 alumnos deciden una de las más importantes cuestiones de su vida: la elección de una profesión. En esta decisión difícil, el Estado no abandona a los jóvenes a su propia suerte. Dedicamos gran atención a una consecuente orientación profesional por las empresas, combinados, cooperativas, así como por las secciones de educación profesional y orientación profesional de los consejos de distrito y de las provincias.

¿Qué aspecto tiene la orientación profesional en la práctica? Ya en el 6.º año escolar se realizan los primeros exámenes clínicos, que se usan para una conversación de orientación profesional sin compromiso, entre el médico y el alumno. El "Día de la enseñanza en la producción" (desde el 7.º grado) facilita un conocimiento previo de las profesiones diversas. Esta enseñanza politécnica se continúa hasta el 10.º grado. Con las asignaturas "Introducción a la producción socialista", tecnología, ciencia de máquinas, electrotecnia y dibujo técnico, se prosigue la orientación profesional para las necesidades sociales. Los exámenes clínicos finales del servicio sanitario juvenil se realizan en la escuela general politécnica durante el 9.º grado y en el 11.º grado de la escuela secundaria ampliada. Estos exámenes clínicos sirven como recomendaciones especiales del médico al futuro aprendiz y a sus padres, para la profesión elegida.

Gran importancia tienen estos exámenes clínicos para jóvenes inválidos que desean elegir una profesión. Los alumnos inválidos sólo pueden trabajar en profesiones determinadas. En este caso el consejo del médico para la elección profesional es absolutamente indispensable. Durante el 6.º año escolar el médico pediatra anunciará la nominación de los alumnos inválidos a la sección de educación profesional y de orientación profesional del Consejo del Distrito. En adelante será esta sección la que aconseje al alumno respectivo y a sus padres para elegir la profesión y cuidar de un aprendizaje conveniente. Ante dificultades locales que pudiesen presentarse para un postulante de la educación profesional, comienzan las actividades de las comisiones de rehabilitación del distrito o de la provincia. Además de numerosas escuelas especiales, en la R.D.A. hay diez centros de educación profesional con internados para alumnos con deficiencias físicas o dificultades visuales o auditivas.

En la escuela general politécnica los profesores dan instrucciones sobre orientación profesional, facilitando a los alumnos y padres la elección de profesiones.

En la mayor parte de las ciudades de la R.D.A. se forman continuamente centros de orientación que realizan la orientación profesional depen-

diente de la estructura económica del territorio. Actualmente esos centros existen en Leipzig, Karl Marx Stadt, Zwickau y muchas ciudades más pequeñas de la R.D.A.

Las cifras siguientes muestran el éxito de la orientación para servir las necesidades sociales y el desarrollo proporcional de la economía nacional. En la arquitectura de la R.D.A. ha aumentado el número de aprendices de 56.500 en el año 1967 a 75.600 en 1971. En los ramos económicos de comunicaciones, correos y telecomunicaciones aumenta el número de aprendices en el mismo lapso de 30.600 a 33.500; en los sectores no productivos de la economía nacional (comercio y aprovisionamiento, servicios público, etc.) hubo en 1967 primeramente 39.600 aprendices y en 1971 ya fueron 49.000. Sólo en el otoño de 1972, 56.390 niñas y varones comenzaron una educación profesional en el sector de las reparaciones y servicios públicos. En el año 1975 aprenderán hasta 65.470 tales profesiones.

3) El empleo de métodos modernos en la educación profesional. Las tareas de los obreros calificados que crecen continuamente, el desarrollo rápido de los conocimientos necesarios, la técnica moderna y las tecnologías muy productivas, así como una nueva comprensión de la teoría de la información y de la enseñanza, hacen necesario el empleo de métodos modernos de educación y de una organización racional de la enseñanza. En esto tiene gran importancia la instrucción programada así como la enseñanza en los gabinetes de entrenamiento y de laboratorio. La instrucción profesional práctica y teórica tiene como meta facilitar a los alumnos profesionales un modo de pensar productivo, aprender por sí mismos, habilidad de decisión, así como una orientación tecnológica y económica. Se hace necesaria, naturalmente, una especialización y concentración de las profesiones diferentes.

Se muestra en seguida el camino del desarrollo en la R.D.A.

En 1967 hubo ya 972 profesiones en el campo de la educación profesional; en 1967 no fueron más que 455 profesiones u oficios, y al presente no hay más que 306. Por otra parte, en los últimos años se formaron las profesiones fundamentales ya citadas: en 1967 hubo 4; en 1969, 21 y en 1972 28 profesiones fundamentales.

Este cambio hizo necesario un perfeccionamiento de los programas de estudio, así como de la descripción de profesiones y de los medios de enseñanza. La relación entre la instrucción práctica y la enseñanza teórica aspira a una posición de 1:1.

En profesiones tales como la de "obrero calificado para la elaboración electrónica de datos" se alcanza esta relación ya hoy día.

Por término medio, actualmente se presenta la distribución siguiente de materia de enseñanza en la educación profesional: 50 por ciento para la parte de práctica profesional; 43 por ciento para teoría profesional y 7 por ciento para enseñanza general.

La elaboración de los nuevos programas de estudio y descripción de profesiones se efectúa por comisiones técnicas para cada profesión. Son éstos órganos del ministerio respectivo, de las "Asociaciones de Empresas Nacionales" o de los combinados. Estos gremios perfeccionaron, hacia el año 1968, aproximadamente 300 de los progra-

mas de estudio en base a detenidos análisis que han sido determinados para la educación profesional hasta el año 2000.

¿Cómo se muestra el nuevo contenido de la educación profesional en detalle?

El horario para los estudios de 2 años de la profesión fundamental "obrero calificado de la construcción", para egresados de la "Escuela de enseñanza general politécnica de diez años" (tipo fundamental), da la siguiente respuesta:

	horas
1) Enseñanza profesional teórica	
Fundamentos electrónicos	54
Fundamentos de la técnica de medición, mando y regulación	84
Fundamentos de la elaboración de datos	52
Economía de la empresa	76
Ciencia de materiales	116
Ciencia de máquinas de construcción	77
Ciencia de construcción	164
Tecnología	58
Construcción fundamental	40
Dibujo especial	77
Planificación y dirección del proceso de construcción	68
2) Enseñanza teórica general	
Instrucción cívica	74
Deporte	74
Metodología del trabajo espiritual (facultativo: Ruso)	38 (38)
3) Instrucción profesional práctica (incluidas instrucciones teóricas)	
Curso de medición técnica de construcción	44
Curso de trabajo de albañilería	350
Curso de trabajo de enlucido	175
Curso de construcción ampliada	175
Curso de trabajos de hormigón y hormigón armado	525
Curso de trabajos de construcción en montaje	175
Curso de Instrucción en la técnica de maquinarias	131
4) Especialización profesional (facultativo)	
Construcción en montaje	927
Hormigón armado: construcción de represas	927
Hormigón armado: construcción revestida	827
Construcción subterránea	927
Enlucido	927
Trabajo de albañilería	927

De esas especializaciones, que están a disposición facultativamente, se aprende una de ellas en la educación profesional. Otras se pueden obtener después dentro del margen de capacitación de adultos.

Escuelas profesionales e internados en la R.D.A. La mayoría de los 470.000 aprendices de la R.D.A. aprenden en grandes empresas.

En esas empresas y cooperativas de producción agrícola se encuentran escuelas profesionales, de propiedad de la empresa donde se realiza tanto la formación teórica como la formación práctica. En las escuelas de empresas se forma actualmente un 65 por ciento de los alumnos.

Mientras en 1962, 143.331 alumnos estudiaron en esas escuelas, actualmente lo hacen 254.692. Ade-

más hay escuelas comunales (de artesanía, agricultura y comercio), así como escuelas de medicina paramédica.

En total en la RDA se encuentran 1.070 escuelas profesionales, de ellas 695 son escuelas de empresa, 318 escuelas comunales y 57 escuelas de medicina paramédica.

La parte territorial de esos establecimientos depende de los cambios industriales de la R.D.A.

Así, la provincia de Halle dispone de 123 escuelas profesionales, la provincia de Dresden de 109 y la provincia de Karl Marx Stadt de 104. El nivel de formación profesional agrícola y forestal está determinado por 129 escuelas profesionales agrícolas, donde se enseña actualmente a más de 40.000 aprendices.

Hacia 1975 se prepara una continuación del aumento de la red educacional profesional.

De los jóvenes que empezaron su formación profesional en 1972, de cada cinco alumnos uno se cambió de la casa de sus padres al internado. Actualmente hay en la R.D.A. 1.330 internados. Ellos alojan a 102.344 alumnas y alumnos en total, que están educándose. En esos internados se alojan sobre todo alumnos que por falta de buenas condiciones de tránsito no pueden regresar diariamente a casa de sus padres. Los alumnos pagan el 30 por ciento de su salario educacional para alojamiento y tres comidas diarias, con un máximo de 43,50 marcos mensuales. Se devuelve el pago de pasajes por ley, así se posibilita al alumno cinco veces al año un viaje gratuito a la casa de sus padres. El promedio del salario educacional es entre 80,00 y 150,00 marcos al mes, dependiendo del año de estudio y de la posición correspondiente al ramo de la industria en la economía nacional.

La competencia profesional y la "Feria de los maestros de mañana". Desde hace más de veinte años la competencia profesional forma parte de la preparación y educación de los obreros jóvenes. Ella empieza con el primer día de la formación. A cada alumno se le fijan tareas concretas y objetivos claros para conducirlo a altos rendimientos en la enseñanza y en el trabajo. La competencia profesional se realiza por principios unidos.

En 1970 el Consejo de ministros de la R.D.A. decidió por ley crear la "Karl Marx Medaille", la medalla "colectivo ejemplar de aprendices en la competencia profesional socialista" y la medalla "para rendimientos máximos en la competencia profesional socialista".

La "Karl Liebknecht Medaille" es la más alta que puede obtener un aprendiz. Se da en base a propuesta a 400 de los mejores alumnos de cada año. Además de diploma y medallas, se otorgan recompensas financieras.

En 1971 dieciocho mil aprendices recibieron la medalla por máximo rendimiento y 1.500 grupos de aprendices el título "colectivo ejemplar". 153.739 aprendices obtienen conocimientos especiales en forma extraescolar por círculos de interés (electrónica, química, microbiología, etc.).

En la formación profesional, el "movimiento de los innovadores" forma parte indispensable en la realización y cumplimiento de los programas de enseñanza. Por iniciativa de la Juventud Libre de Alemania (JFDJ), desde el año 1957 se realiza la "Feria de maestros de mañana". Esta es una ex-

posición de rendimientos de aprendices, obreros e ingenieros jóvenes, realizada en empresas, áreas de provincias y del centro del país.

En estas ferias los aprendices, con la ayuda de pedagogos y especialistas de las empresas, desarrollan y construyen sobre todo materiales de enseñanza específicos. De esa manera los alumnos trabajan activamente en la racionalización del proceso de enseñanza de la formación profesional. En 1967 tuvieron lugar 7.000 de esas ferias en que participaron 400.000 jóvenes.

En 1971, 840.000 jóvenes finalizaron en 9.852 "Ferias de maestros de mañana".

En 1972, más de un millón de jóvenes participaron en 10.697 ferias.

El sistema de formación y perfeccionamiento de los pedagogos de la formación profesional.

En el tiempo de desarrollo científico-técnico, el éxito de la formación profesional depende sobre todo del nivel educacional y del proceso permanente del perfeccionamiento de los pedagogos de la formación profesional. Mientras en 1950 se registran 11.694 pedagogos con tiempo completo, el número aumentó en 1971 a 14.924. El subsecretario de formación profesional está a cargo de la formación de esos pedagogos de la enseñanza teórica y práctica. Por eso el Instituto Alemán de Formación Profesional junto con la Universidad Técnica del Estado de Dresden y la Universidad Humboldt de Berlín crearon un nuevo sistema de formación. Así los pedagogos aprenden a mejorar su trabajo, adquieren nuevos conocimientos de pedagogía, psicología, filosofía, sociología y cibernética. Además ellos trabajan permanentemente junto con técnicos, ingenieros y economos, así como con obreros especializados de las empresas de formación.

Hoy la formación de pedagogos para la enseñanza teórica se realiza fundamentalmente en universidades y escuelas superiores. El estudio dura ocho semestres y exige los requisitos de licencia universitaria y el título de obrero especializado correspondiente. Se obtiene el grado académico de Diplomwirtschaftspädagoge (pedagogo-ingeniero), Diplomagrarpädagoge (pedagogo-agrónomo), Diplomwirtschaftspädagoge (pedagogo-ingeniero economista) y Diplommedizinpädagoge (pedagogo-médico).

Desde hace algunos años hay una formación complementaria para pedagogos de la formación profesional terminando con el grado de pedagogo (Diplompädagoge).

Para la enseñanza práctica se realiza la formación en institutos para pedagogos ingenieros o pedagogos economos. El estudio se realiza a nivel de escuela técnica, con una duración de seis semestres en base a la escuela politécnica de 10 grados, la formación profesional terminada y por lo menos dos años de práctica profesional. Para ingenieros de la asignatura existe la oportunidad de obtener el título de pedagogo-ingeniero por un estudio complementario de seis meses.

Maestros de la producción obtienen esa calificación mediante estudios por correspondencia de tres años.

La economía en la formación profesional además del nivel de profesores depende también del volumen de los grupos. En 1971 el promedio de cada grupo en la formación profesional era de 22 alumnos

A cada profesor de tiempo completo de la enseñanza teórica corresponden 28,7 alumnos y a los de enseñanza práctica 31 alumnos. En la República Federal Alemana esta relación es de 85 alumnos por profesor.

Las cifras siguientes determinan la posición de la formación profesional y la importancia que le da el Estado de la R.D.A.:

En 1971, del presupuesto de Estado se invirtieron unos 6.4 mil millones de marcos en la educación pública. De esa suma, sólo para la formación profesional se gastaron 640.89 millones de marcos.

La formación profesional en el marco de la capacitación de adultos.

6,4 millones de los 12,3 millones de ciudadanos con edad de más de 18 años terminaron su formación profesional. En 1955 en la RDA hubo todavía el 70 por ciento de los trabajadores sin formación profesional, el 25,6 por ciento de obreros calificados y el 4,4 por ciento habían terminado una escuela superior o escuela técnica.

En 1970 la parte de los trabajadores no calificados bajó al 39 por ciento, la parte de obreros calificados aumentó al 48,5 por ciento y la de los egresados de las escuelas superiores y técnicas aumentó al 12,5 por ciento.

En 1980 habrá en la RDA solamente el 16 por ciento de trabajadores sin capacitación, el 66 por ciento serán obreros calificados y el 18 por ciento egresados de escuelas superiores y técnicas.

En 1971 las áreas de la economía nacional muestran la proporción siguiente de obreros calificados del número total de trabajadores.

energía	61,7%
construcción de maquinarias y vehículos	61,5%
metalurgia	59,9%
industria química	56,8%
electrotecnia	46,6%
industria ligera (sin textil)	42,4%
industria de comestibles	36,2%

Integración también en la formación profesional

Estas relaciones están creciendo, así como las varias formas de la colaboración y de la integración económica de los países socialistas que están también comprendidas entre las nuevas tareas, en el caso de la formación profesional.

Por ejemplo, en el futuro se programará una lengua o lenguaje técnico en el plan unificado por medio de máquinas automáticas especiales y libros de texto para la formación profesional.

Muchos objetos industriales comunes que se construyen en la RDA u otros países del CAME con participación internacional, exigen cada vez más conocer la técnica, la tecnología y los métodos de otros países socialistas. Esos conocimientos especiales, sin embargo, no siempre se pueden obtener en el propio país. Por eso gran parte de los especialistas de las centrales eléctricas de la RDA buscaron su fundamento técnico en la Unión Soviética. 13.000 jóvenes de Hungría están capacitándose actualmente en varias empresas de la RDA para servicios especiales.

Durante los últimos años ha aumentado mucho el intercambio de aprendices entre los países socialis-

tas, en relación con una práctica productiva. Con eso se ha desarrollado una buena colaboración en los ramos de la industria de maquinaria pesada, de la construcción de vehículos, industria química, electrotécnica, así como en la industria de la construcción de los países del CAME. Aprendices de esos ramos de la economía nacional de la RDA recogen experiencias al lado de especialistas de Moscú, Leningrado, Minsk y de otras ciudades. Jóvenes de la empresa de bombas hacían práctica en la empresa aerotécnica de Praga. Aprendices de la empresa de aparatos eléctricos de Berlín están trabajando unas semanas en una empresa adecuada en Blansko (Checoslovaquia). Así, miles de muchachas y muchachos no sólo llegan a conocer la técnica y las condiciones de tra-

bajo en los países hermanos, sino que además traban amistades. También los países del CAME trabajan estrechamente en investigaciones comunes para la formación profesional. En esa área, por ejemplo, el Instituto de Formación Profesional de la RDA y el Instituto para la Formación Profesional-Técnica de Leningrado se pusieron de acuerdo sobre la coordinación de temas de investigación. A través de contratos semejantes se desarrolla la cooperación con institutos de Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría y Polonia. En octubre de 1972 los representantes de los países del CAME consultaban, con ocasión de una conferencia en Moscú, los problemas de la colaboración siguiente en el área de la formación profesional.

El sistema unificado enseñanza socialista de la RDA